

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НЕФИНАНСОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ ФАКТОРОВ

Преподаватель: AMIRASLANOV İMRAN ROVŞAN
Азербайджанский Технологический Университет

Преподаватель: MAHARRAMOVA SAKINA ETİBAR
Азербайджанский Технологический Университет

Преподаватель: BABAZADE ASGAR FIRDOVSI
Азербайджанский Технологический Университет

Резюме. Для современных компаний выбор инвестиционных проектов имеет стратегическое значение и не может основываться исключительно на показателях прибыльности, так как это повышает финансовые и экономические риски и снижает вероятность достижения запланированных результатов. Для принятия оптимальных решений необходима многокритериальная оценка эффективности проектов и интеграционный анализ рисков. В оценке инвестиционных проектов простые методы, такие как период окупаемости и простая норма прибыли, применяются на начальных этапах для быстрой и предварительной оценки. В то же время сложные дисконтированные методы (NPV, IRR, PI) позволяют более точно и научно оценить экономическую привлекательность долгосрочных проектов. Эти методы учитывают снижение стоимости денежных потоков во времени и способствуют минимизации инвестиционных рисков. Реальные инвестиции являются основным источником устойчивого развития компании и обеспечения её конкурентоспособности. При оценке проектов необходимо учитывать как количественные, так и качественные показатели, включая экономические, социальные, экологические и инновационные факторы. Эффективное использование финансовых инструментов и корректный анализ инвестиционной привлекательности повышают эффективность проектов, снижают риски и увеличивают потенциал достижения стратегических целей. Такой подход обеспечивает инвесторам более научно обоснованное принятие решений и повышает вероятность успешной реализации проектов.

Ключевые слова: инвестиционные проекты, экономическая эффективность, период окупаемости, индекс рентабельности, внутренняя норма доходности, чистая приведённая стоимость, финансовые инвестиции, дисконтирование, оценка рисков, инвестиционная привлекательность.

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS: COMPLEX EVALUATION OF NON-FINANCIAL AND FINANCIAL FACTORS

Lecturer: AMIRASLANOV IMRAN ROVSHAN
Azerbaijan University of Technology

Lecturer: MAHARRAMOVA SAKINA ETİBAR
Azerbaijan University of Technology

Lecturer: BABAZADE ASGAR FIRDOVSI
Azerbaijan University of Technology

Summary. For modern companies, the selection of investment projects holds strategic importance and cannot rely solely on profitability indicators, as this increases financial and economic risks and reduces the likelihood of achieving planned outcomes. Optimal decision-making

requires a multi-criteria evaluation of project efficiency and an integrated analysis of risks. In investment project assessment, simple methods such as the payback period and the simple rate of return are applied at initial stages for rapid and preliminary evaluation. At the same time, complex discounted methods (NPV, IRR, PI) allow for a more precise and scientifically grounded assessment of the economic attractiveness of long-term projects. These methods take into account the decline in the value of cash flows over time and help minimize investment risks. Real investments are a primary source of sustainable company development and the maintenance of its competitive advantage. Project evaluation should consider both quantitative and qualitative indicators, including economic, social, environmental, and innovative factors. Efficient use of financial instruments and accurate analysis of investment attractiveness enhance project efficiency, reduce risks, and increase the potential to achieve strategic objectives. This approach provides investors with more scientifically based decision-making and increases the likelihood of successful project implementation.

Keywords: investment projects, economic efficiency, payback period, profitability index, internal rate of return, net present value, financial investments, discounting, risk assessment, investment attractiveness.

Объект исследования:

Процессы выбора и оценки инвестиционных проектов в современных компаниях, методы оценки их экономической эффективности и рисков, а также влияние реальных и финансовых инвестиций на устойчивое развитие компании и достижение стратегических целей.

Цель исследования:

Провести научно обоснованный анализ процессов выбора и оценки инвестиционных проектов в современных компаниях, изучить методы оценки экономической эффективности и рисков проектов, определить влияние реальных и финансовых инвестиций на финансовую устойчивость компании, операционную эффективность и потенциал достижения стратегических целей.

Задачи исследования:

1. Изучить процессы выбора и оценки инвестиционных проектов в современных компаниях.
2. Проанализировать роль простых и сложных методов (PP, ROI, NPV, IRR, PI) в оценке экономической эффективности инвестиционных проектов.
3. Определить значение интегративной оценки уровня риска проектов.
4. Оценить влияние реальных и финансовых инвестиций на финансовую устойчивость компании, операционную эффективность и потенциал достижения стратегических целей.
5. Проанализировать значение учета количественных и качественных показателей, включая социальные, экологические и инновационные факторы при выборе инвестиционных проектов.
6. Оценить особенности инвестиционной среды и инвестиционной привлекательности в Азербайджане, выявить факторы риска.
7. Предложить научно обоснованные механизмы принятия решений и прогнозировать эффективность инвестиционных проектов с использованием эконометрических и статистических моделей.

Научная новизна исследования:

Исследование анализирует интегративный подход к оценке инвестиционных проектов с использованием простых и сложных методов, предлагает новые критерии оценки и эконометрические модели с учетом как количественных, так и социальных, экологических и инновационных факторов. Эффективность реальных и финансовых инвестиций прогнозируется на научной основе, разрабатываются механизмы принятия решений, оптимизирующие распределение ресурсов и ассортимент продукции в производственном

секторе, что повышает вероятность успешной реализации проектов и достижение стратегических целей.

Научная и практическая значимость исследования:

Научная значимость исследования заключается в совершенствовании интегративного подхода к оценке инвестиционных проектов с применением как количественных, так и качественных показателей. Практическая значимость выражается в поддержке компаний в эффективном использовании ресурсов, минимизации рисков и повышении вероятности успешной реализации проектов, что способствует достижению стратегических целей.

Методология исследования:

Для современных компаний становится всё более важным выбирать оптимальные инвестиционные проекты среди различных альтернатив. Принятие решения, основываясь только на показателях прибыльности, увеличивает финансовые и экономические риски и снижает вероятность достижения планируемых результатов. С другой стороны, выбор проектов с низким уровнем риска не всегда целесообразен, так как это может негативно повлиять на финансовые показатели компании и операционную эффективность. Поэтому важно проводить многокритериальную оценку эффективности проектов и учитывать риски интегрированным образом. В специальной литературе комплексная интегративная оценка эффективности и рисков описывается редко. Многие исследования фокусируются только на количественных показателях, тогда как бюджетные, социальные и экологические аспекты изучаются недостаточно. Между тем качественные показатели и уровень риска имеют решающее значение для целесообразности инвестиционного решения. Интегративный показатель инвестиционного проекта начинается с выбора критериев. Он включает как количественные (финансовая устойчивость, прибыльность, эффективность использования ресурсов), так и качественные показатели (социальная и экологическая значимость, инновационный потенциал, дополнительные потребности в ресурсах). Затем критерии объединяются с использованием весовых коэффициентов, отражая общую эффективность и уровень риска проекта в одном показателе, что позволяет принимать сбалансированные решения. Таким образом, интегративная оценка облегчает принятие оптимальных инвестиционных решений и повышает финансовую устойчивость компании, операционную эффективность и потенциал достижения стратегических целей [1].

Принятие инвестиционных решений является одним из ключевых процессов, влияющих на долгосрочные экономические показатели компании. Реальные капиталовложения имеют стратегическое значение, особенно с точки зрения обеспечения устойчивой конкурентоспособности компании. Поскольку доходность проектов определяется множеством факторов, при их оценке необходимо учитывать все потенциальные влияющие элементы. Финансовые инвестиции позволяют компании эффективно направлять свой капитал. Множество исследований посвящено этой проблематике. Был разработан детерминированный эквивалентный доходный модельный подход с учетом поведения инвесторов, избегающих риска, и величины риска. Эта модель обеспечивает логичную оценку инвестиционных схем с учетом как субъективных, так и объективных факторов риска. Для управления корпоративными инвестиционными рисками и анализа политики финансирования предложена единая структура. Финансовые риски разделены на три основные категории — окружающая среда, распределение ресурсов и взаимодействие с заинтересованными сторонами — что позволяет сформировать трёхмерную систему оценки рисков. Кроме того, разработана методология оптимизации инвестиционной деятельности с использованием метода Монте-Карло. При этом реальные инвестиции имеют большое значение и для производственного сектора. Производственные компании, работающие на конкурентных рынках, должны максимально эффективно использовать ресурсы и получать высокую прибыль. Предложены эффективные подходы к определению оптимального товарного ассортимента для производства. В производственных системах ключевые решения связаны с обеспечением максимальной производительности продуктового портфеля. Эффективность

традиционных алгоритмов теории ограничений при решении множества ограничений обсуждается, и предложена оптимизация производственного плана с учетом инвестиционных решений. Также предоставлена рамочная методика для проведения экономического анализа и выбора соответствующей методологии перед началом инвестиций. В целом инвестиционная деятельность характеризуется высоким уровнем риска и неопределенности. Неудачи проектов часто связаны с проблемами масштабирования и неточной оценкой капитальных и производственных затрат. Поэтому применение эффективных стратегий принятия решений и моделей оценки рисков имеет жизненно важное значение для снижения вероятности неудач крупных инвестиционных проектов [2].

Глобальные экономические кризисы и нестабильность приводят к снижению эффективности инвестиций, направленных в различные сферы. Это, в свою очередь, отрицательно влияет на валовой внутренний продукт, производительность труда и уровень жизни населения. В таких условиях недостаточно лишь увеличения объёма инвестиций; необходимо целенаправленно распределять средства с коммерческой точки зрения, особенно направляя их на проекты, способствующие развитию производственного сектора и обеспечивающие положительные экономико-социальные результаты. Фундаментальные изменения в социально-экономической среде и ограниченность финансовых ресурсов, выделяемых только на наиболее эффективные проекты, приводят к появлению новых правил функционирования экономических субъектов. Это требует более внимательного и селективного подхода к выбору инвестиционных проектов. В результате основной проблемой становится определение подходящих критериев для отбора проектов и оценки их эффективности. В экономической литературе для оценки эффективности инвестиционных проектов широко применяются два основных подхода: первый основан на простых показателях сроке окупаемости и средней норме доходности; второй на дисконтированных показателях, таких как индекс рентабельности, внутренняя норма доходности и чистая приведённая стоимость. При подготовке и оценке проекта важно учитывать не только выбранные методы, но и факторы, влияющие на будущие результаты. Наиболее часто используемые методы срок окупаемости, средняя норма доходности, индекс рентабельности, внутренняя норма доходности и чистая приведённая стоимость служат для определения критериев оценки эффективности инвестиционных проектов и анализа влияющих факторов с использованием эконометрических моделей. Эконометрический подход позволяет анализировать параметры экономических моделей, прогнозировать результаты и разрабатывать эффективную экономическую политику на основе статистических данных. Эти методы также дают возможность выбирать модели, соответствующие имеющимся данным, в условиях, когда невозможно прогнозировать внутренние и внешние воздействия. В рамках исследования на основе временного ряда 2006–2010 гг. были выбраны факторы и показатели эффективности, и оценены 19 инвестиционных проектов промышленных предприятий Республики Мордовия. Для выбора критериев оценки эффективности инвестиционных проектов была построена регрессионная модель на основе взаимосвязанных атрибутов. В этой модели зависимыми переменными выступали срок окупаемости, показатели доходности и другие ключевые показатели деятельности [3].

Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов занимает важное место как в экономических исследованиях, так и в практических бизнес-решениях. Методы, используемые для этой оценки, в основном делятся на две группы: простые и сложные методы. Простые методы основываются на исходных данных проекта и не учитывают весь жизненный цикл проекта, а также различную значимость денежных потоков, возникающих в разные периоды. По этой причине такие подходы чаще применяются на начальных этапах проекта для оперативного анализа и принятия предварительных решений. Наиболее часто используемые простые методы включают расчет срока окупаемости и простой нормы доходности. Простая норма доходности, аналогичная показателю рентабельности капитала, отличается тем, что рассчитывается как отношение годовой прибыли к общим

инвестиционным затратам. Этот подход позволяет определить целесообразность проекта на начальном этапе и служит важным индикатором для инвестора при принятии решения о дальнейшем детальном анализе проекта. Основное экономическое значение простой нормы доходности заключается в оценке того, какая часть инвестиционных затрат возвращается в виде прибыли за определённый период. Сложные методы применяются для более точного и всестороннего определения долгосрочной экономической привлекательности проектов. Эти методы предполагают сопоставление будущих денежных потоков с их текущей стоимостью. Другими словами, показатели будущей деятельности проекта корректируются с учетом снижения стоимости денежных потоков со временем. Этот процесс называется дисконтированием и позволяет оценивать финансовые показатели проекта на научной и точной основе. Методы дисконтирования считаются стандартным подходом для научной оценки капитальных вложений и обеспечивают более точные результаты по сравнению с простыми методами. С практической точки зрения оценка эффективности инвестиционных проектов осуществляется на основе методических рекомендаций, соответствующих инвестиционной политике предприятия. Согласно этим рекомендациям проекты проходят несколько этапов оценки: сначала разрабатывается инвестиционное предложение и декларация намерений, затем готовится экономическое обоснование проекта, разрабатывается технико-экономическое обоснование (проектная документация) и, наконец, осуществляется экономический мониторинг реализации проекта. Эффективность проектов оценивается по двум основным показателям: общая эффективность проекта и эффективность участия в проекте. Общая эффективность проекта определяет его привлекательность для потенциальных участников и обеспечение финансовых ресурсов. Эти показатели обеспечивают экономическую оценку технических, технологических и организационных решений проекта. Эффективность участия в проекте отражает оптимизацию дохода участника от финансовых и ресурсных вложений, а также оценку рисков.

Таким образом, оценка экономической эффективности инвестиционных проектов не ограничивается правильным выбором методов, но также требует анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на реализацию проекта. Такой подход минимизирует риски для инвесторов, обеспечивает эффективное использование финансовых ресурсов и позволяет принимать экономические решения на научной основе [4].

Реальные инвестиции составляют основной источник инвестиционной деятельности предприятий и во многих случаях рассматриваются как единственный путь для обеспечения устойчивого развития компании. Поэтому управление реальными инвестициями имеет стратегическое значение.

Однако причины недостаточно развитой инвестиционной среды в Азербайджане объясняются рядом исследователей следующим образом: пробелы в инвестиционном законодательстве, нестабильность банковского сектора, недостаточная защита прав владельцев предприятий, отсутствие оптимизации инвестиционных процедур для иностранных инвесторов и ограниченные возможности управленческих структур в привлечении местных инвесторов.

В современный период анализ инвестиционной привлекательности оценивается как научно значимый объект. В научных и нормативных источниках часто встречаются понятия «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционная среда». Однако единого и универсального определения «инвестиционной привлекательности» не существует. Большинство исследователей связывают её с финансовым состоянием предприятия, считая, что инвестиционная привлекательность напрямую зависит от текущей деятельности предприятия.

Современные экономисты считают, что инвестиционная привлекательность определяется тремя основными факторами: наличием выгодных инвестиционных возможностей, существующими инвестиционными возможностями в экономических сферах и наличием преимуществ, приносящих дополнительную прибыль инвестору. Этот подход, в

отличие от других, является более актуальным и целесообразным, поскольку учитывает инновационный потенциал инвестиционного проекта. Таким образом, инвестиционная привлекательность рассматривается как комплексный показатель, который обеспечивает инвестору максимальную прибыль, минимизирует риски и сочетает эффективные инвестиции с принципами инноваций.

Финансовые инвестиции, в свою очередь, представляют собой направление денежных средств в различные финансовые инструменты, включая депозиты, облигации и акции. Несмотря на высокий уровень риска, финансовые инвестиции позволяют получать высокую прибыль в короткие сроки и обладают большей ликвидностью по сравнению с реальными инвестициями. Инвестирование средств на финансовом рынке играет ключевую роль при оценке всех доступных проектов. Специфические различия между проектами требуют точного и индивидуального подхода к их оценке.

Процесс выбора инвестиционных проектов начинается с оценки финансовых инструментов и инвестиционного потенциала. Эта оценка позволяет учитывать следующие аспекты:

- инвестиционную привлекательность региона или территории;
- влияние финансового состояния предприятия на инвестиции;
- оценку схемы оборота финансовых средств;
- анализ условий выпуска финансовых инструментов;
- определение целей, условий выпуска, процентных ставок и сроков погашения.

В странах с развитой рыночной экономикой широко применяется рейтинговая оценка различных финансовых инструментов. Эффективность инвестиций всегда измеряется принципом рентабельности — соотношением дохода и затрат. При расчете эффективности финансовых инвестиций затраты учитывают средства, затраченные на реализацию проекта, а высокая доходность определяется как разница между реальной стоимостью дохода и расходами.

Эффективность инвестиционных проектов (норма доходности) рассчитывается по формуле:

$$GN_{mi} = (Gg\ddot{o}z / A_m) * 100 = ((D_m - A_m) / A_m) * 100$$

где:

- GN_{mi} — норма доходности (эффективность) инвестиционного проекта, %;
- $Gg\ddot{o}z$ — ожидаемая отдача от инвестиционного проекта;
- A_m — сумма инвестированных денежных средств;
- D_m — фактическая стоимость различных денежных средств (соответствует моменту реализации инвестиционного проекта).

Таким образом, эффективность инвестиционных проектов подтверждается их денежным эквивалентом и оценивается как показатель полезности реализации проекта. На каждом этапе проекта (месяц, квартал, год) получаемый реальный денежный доход должен демонстрировать положительную отдачу, чтобы проект считался экономически эффективным [5].

В итоге можно сделать вывод, что для современных предприятий выбор инвестиционных проектов не может основываться исключительно на показателях доходности, поскольку это увеличивает риски и снижает вероятность достижения планируемых результатов. При оценке проектов оптимальное принятие решений обеспечивается интегративным подходом — комплексным анализом количественных и качественных показателей, а также рисков. Простые методы (срок окупаемости, простая норма доходности) применяются для предварительной оценки, тогда как сложные дисконтированные методы (NPV, IRR, PI) обеспечивают долгосрочную и научно обоснованную оценку. Балансированное управление финансовыми и реальными инвестициями, правильная оценка рисков и системное применение критериев повышают эффективность инвестиционных проектов, укрепляют

финансовую устойчивость предприятия и увеличивают возможности достижения стратегических целей.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Maria A. Shtefan, Julia M. Elizarova (2018). *Investment project efficiency and risk evaluation: an integrated approach. Business Informatics*, Vol. 12 No. 4. səh. 54-55
<https://bijournal.hse.ru/article/view/26036>
2. Anzhelika P. Karaeva, Elena R. Magaril, Andrey V. Kiselev, Lucian-Ionel Cioca (2022). *Screening of Factors for Assessing the Environmental and Economic Efficiency of Investment Projects in the Energy Sector. International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 19 No. 18.
<https://www.mdpi.com/1660-4601/19/18/11716>
3. Moskaleva E. G., Chelmakina L. A.(2016). *Integral Assessment of the Effectiveness of Investment Projects on the Basis of Econometric Methods. European Research Studies Journal*, Vol. 19. səh.4-6
<https://ersj.eu/journal/561/download/Integral%2BAssessment%2Bof%2Bthe%2BEffectiveness%2Bof%2BInvestment%2BProjects%2Bon%2Bthe%2BBasis%2Bof%2BEconometric%2BMethods.pdf>
4. Iqbal Noerman, Taufik Faturohman | 2024 | *Investment Feasibility Analysis Using Discounted Cash Flow Valuation Method (Case Study: Gold Mine in Pit A PT XYZ). Asian Journal of Engineering, Social and Health*, Vol. 3 No. 10. səh. 26-27
https://www.researchgate.net/publication/385344363_Investment_Feasibility_Analysis_Using_Discounted_Cash_Flow_Valuation_Method_Case_Study_Gold_Mine_in_Pit_A_PT_XYZ
5. Rūfət Əliyev (2018). *İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində müasir yanaşmalar və ehtiyat imkanlarının müəyyən olunması . Journal of Baku Engineering University (Economy SON 2018-1). Cild. Səh. 71–81*
https://ea.beu.edu.az/archives/ea_2018_1.pdf